

TROVOS NUEVOS Y DIVERTIDOS,

PARA CANTAR LOS AFICIONADOS, CON GUITARRA.

*Debajo de tus balcones,
Te daré una serenata,
El día aquel en que logre
Verte en mis brazos, tirana.*

No temas que me enamoro
Y que por tí me enflaquezca,
Desde el momento en que logre
Hablarle, cara sirena,
Debajo de tus balcones.

Por fin no lograron nada,
Mis cuarenta antecesores,
Mas si yo alcanzo lograrla,
A esta carita de amores,
Te daré una serenata.

Por la tarde ó por la noche
Hallarás en mí un amante,
Quizás un tierno consorte,
Y que tomará el portante.....
El día aquel en que logre.....

Espero pues una carta
En que me espliques tu afán,
Dime, mi garbo, te agrada
Podré algún día esperar
Verte en mis brazos tirana.

*Con la flecha del amor
Adoré yo á una mujer;
No quiso, no, mi dolor
Enseñarme, de querer.*

Allá en la verde pradera
Matizada de mil flores,
Aspiré yo los olores
De alguna lozana flor;
Y en vez de mis alegrías
Me veía trastornado,
Pues, Cupido, me ha alcanzado
Con una flecha de amor.

Todo respiraba amores
Todo, todo era ventura
Y ni nube de amargura
Vino el cielo á oscurecer;
Y yo me gozaba puro
Pensando en mi buena estrella
Porque suspiré á una bella
Adoré yo a una mujer.

¡Oh! cuál bello es solazarse
De una mujer en los brazos,
O réposar en regazos
De un no fementido amor.
Mas que fuera yo dichoso
En los brazos de alegría,
No quiso la suerte mia
No lo quiso mi dolor.

¡Y cuan dichosos los hombres
Que en pos de dicha mentida
Se gozan en esta vida
En este mar de placer!
Mas sordos á mis gemidos
Y cansados de ultrajarme
No quieren ¡ay! no enseñarme
Enseñarme de querer.

*No hay mas locura, á mi ver,
Que se llame singular;
Que creer que ha de callar
El secreto una mujer.*

La mas perfecta señora
Que mas fama alcanzará
Siempre el defecto tendrá
De ser, por fuerza habladora.
Es cosa que me encocora
Verles á muchos creer
Que ha de callar la mujer
Cuando ya sabemos todos
Que hablan hasta por los codos.....
No hay mas locura, á mi ver.

A todas vemos chismosas;
A cuanto hablan le dan creces;
La que no cuenta dos cosas
Cuenta una cosa tres veces.
Por esto mujer, mereces
Ser condenada á callar,
Y no se te puede dar
En el mundo mayor pena;
Y aun no es tal esta condena
Que se llame singular.

La que será mas callada
Se aguantará todo un dia
Despues lo cuenta á su tia,
Y despues á la criada;
Despues á una camarada;
Y despues irá á buscar
Vecinas á quien hablar.....
Porque es mas fácil por cierto,
El resucitar un muerto
Que creer que ha de callar.
Ellas guardan su decoro;
Guardan fiestas, guardan años;
Nos guardan sus desengaños,
Guardan plata, guardan oro,
Guardan un fingido lloro
Que nos hace enloquecer;
Pero en llegando á tener
Que guardar la lengua... ¡quieto!
O bien mata á ella el secreto,
O el secreto á la mujer.

*Enseguida que nací
Buen mozo, se me llamó,
Toda mujer pensó en mí
Pero no las quise yo.*

Soy yo un pincho sandunguero
Que valgo mas, que no el sol
Y á fuer de buen español
Hombres de capa y churí.
Soy pobre, mas la peana
No busco de la nobleza,
No ambicioné la bajeza
Enseguida que nací.

Montado en un burro bruto
Desempedrando las plazas,
Voy dando de rumbo trazas
De *aqueya sar* que pasó.
Y si acaso tengo un duro
Lo gasto entre los amores...
Si no le tengo... ¡¡señores!!
Buen mozo se me llamó.

Nunca engaño á los amigos,
Soy franco, rudo y valiente,
Y aun soy tan independiente
Como el salvaje aihelí.
Y si hoy vivo en la opulencia
Y mañana en desacuerdo
Me diré para recuerdo;
«Toda mujer pensó en mí.»

Yo no reconozco leyes,
Ni municipios, ni empleos,
No me meto en devaneos
Que tanto el *pincho* adoró.
Yo solo vivo en el mundo
Entre las glorias mundanas
Mas las acciones villanas
Esas no las quise yo.

*Asómate á la ventana
Ya no te acuerdas de mí;
No me dejes Sebastiana
O me despido de tí.*

Que me mojo, que me mojo,
Corre bájame la llave,
Que todo el cuerpo remoja
Si no me apellidas suave;
Mira que vengo por tí
Desde el barrio de Triana,
Y ya que tanto corrí
Asómate á la ventana.

Te cantaré las *castañas*
O las *ligas* ó la *Atala*
Pues que mi corazón bañas
En un amor que no iguala,
Al del amante mas fiel.....
Que digo pobre de mí,
Tú estarás en brazos de él
Ya no te acuerdas de mí.

¡Olvidaste los momentos
En que juntados del brazo
Corríamos cual los vientos
Dándonos un tierno abrazo?
Y despues de tal placer
En la playa sevillana
Yo te decia, ¡mujer!
No me dejes Sebastiana.

Has olvidado perpeja
En que con garbo gentil
Bailábamos en pareja
O en el baile de candil;
Todo lo has de olvidar
(Permite lo diga así)
O tú me vuelves á amar
O me despido de tí.

50

*Este mundo es una bola
Y es claro que ha de rodar;
Diviértase el que mas pueda
Que algun dia llorará.*

Es la fortuna inconstante
Voluble como ella sola;
Todo cambia á cada instante
¡Que bien dijo un estudiante:
Este mundo es una bola.

Tal fué ayer rico altanero
Que hoy no tiene que mascar
Y está hecho un pordiosero;
Porque es redondo el dinero
Y es claro que ha de rodar.

Pues siendo todo una rueda,
Y subidas y bajadas
Nadie piense en lo que pueda
Venir, ni en cosas pasadas;
Diviértase el que mas pueda.

Si hoy está triste Zenon
Algun dia reirá
Bailando por otro son:
Y si hoy está alegre Anton
Algun dia llorará.

*Si eres con mi amor ingrata
Dame tú la muerte luego,
Que á un dolor tan horroroso
La muerte Pepa prefiero.*

Tengo un volcán que me abrasa
Hasta corroer mis huesos
Y su ardiente y feroz lava
Me matará sin remedio
Si eres con mi amor ingrata.

Si no me adoras con fuego
Pepa mia di, ¿por qué?
No lo niegues pues lo veo
Y ya que eres tan cruel
Dame tú la muerte luego.

Porqué ¡oh! cándida paloma
La dicha que yo ambiciono
No me dices deja toma?
Así la tumba antepongo
Que á un dolor tan horroroso.

Solo tus gracias anhele
Y tu boquita de rosa
Dime el sí, ó el no, muy presto,
Pues que al verte á mi amor sorda
La muerte Pepa prefiero.

FIN.

CON-TRA ESCRITO
Manuel Masó

Se hallará en Reus, en casa Vidal, Arrabal alto de Jesús, número 5.